

Aplicações de *deep learning* em processamento de imagens médicas de cérebro

Heitor Pereira Nunes Fernandes Cunha
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-0081-3568

Ana Claudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Pedro Cunha Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0120-5273

Resumo— No cenário de saúde em constante mudança, a detecção de doenças continua a ser fundamental. O papel do *deep learning* no diagnóstico precoce de câncer cerebral por meio da análise de imagens médicas é promissor. Redes neurais como CNNs e FCNs, juntamente com técnicas e estruturas avançadas, progridem na detecção de câncer cerebral por meio de imagens médicas. No entanto, preocupações éticas e regulatórias acompanham esses avanços. O consentimento informado, o anonimato e a segurança dos dados são cruciais para a privacidade do paciente. Em resumo, este artigo explora o *deep learning* e a utilização de imagens médicas para a detecção de câncer no cérebro, os quais são fundamentais para desenvolvedores e pesquisadores na área da saúde.

Palavras-chave — *aprendizagem profunda, câncer cerebral, processamento de imagens médicas, redes neurais, tecnologia de saúde*

Abstract— In the ever-changing healthcare landscape, disease detection remains pivotal. Deep learning's role in early brain cancer diagnosis through medical image analysis is promising. Neural networks like CNNs and FCNs, along with advanced techniques and frameworks, advance brain cancer detection through medical imaging. However, ethical and regulatory concerns accompany these advancements. Informed consent, anonymization, and data security are crucial for patient privacy. In summary, this article comprehensively explores deep learning and medical imaging for brain cancer detection, this is foundational for healthcare developers and researchers.

Keywords — *brain cancer, deep learning, healthcare technology, medical image processing, neural networks*

I. Introdução

A importância da detecção precoce de cânceres cerebrais traz benefícios para um tratamento e melhor prognóstico da situação, como também, em estágios iniciais, o câncer cerebral é mais localizado e, portanto, mais suscetível a tratamentos [1]. Com o avanço da tecnologia nos dias atuais, a detecção de um câncer precocemente, abre uma vasta possibilidade de escolha em relação a opções de tratamento, como quimioterapias, radioterapias e principalmente cirurgias. Nesse viés, em estágios iniciais o tratamento do câncer cerebral possui um impacto positivo no dia-a-dia do paciente, pois complicações como, sequelas ou efeitos colaterais gravíssimos podem ser reduzidos. Dentre eles, podemos citar desde complicações em funções neurológicas importantes, como déficits cognitivos, até mesmo o comprometimento em funções motoras como a

mobilidade, visão e fala. Em resumo, realizar uma possível detecção precoce de um câncer cerebral é crucial para proporcionar aos pacientes maiores chances de tratamento e qualidade de vida [2]. Portanto, a contínua evolução da pesquisa e tecnologia nesta área da saúde é de suma importância para toda a população.

Por conseguinte, o *deep learning*, um subcampo da inteligência artificial que possui base nas ideias de redes neurais artificiais profundas é muito efetivo nesta área da saúde. Dessa forma, a partir dos anos 2000, o *deep learning* foi escolhido como principal método para a segmentação de imagens. No contexto de imagens médicas, principalmente àquelas voltadas para câncer cerebral, o *deep learning* possui um papel de suma importância desde a detecção até o processamento de linguagem natural e recuperação de informações. Portanto, o mesmo tem sido extremamente utilizado em áreas de tratamento de câncer cerebrais principalmente para separar áreas homogêneas [3].

II. Objetivos

Objetivo Geral

Nesta sessão, delineamos os principais objetivos, estabelecendo a direção e o propósito da pesquisa realizada. O objetivo geral deste estudo é aplicar e investigar como as técnicas de *deep learning* podem ser aplicadas para melhorar a precisão na detecção e diagnóstico de doenças cerebrais em imagens médicas, com a utilização de técnicas e métodos provenientes de bibliotecas e *frameworks* em Python.

Objetivos Específicos

1. Desenvolver e otimizar arquiteturas de redes neurais profundas adequadas para a detecção de potenciais cânceres em imagens médicas.
2. Analisar as limitações e desafios enfrentados pelas técnicas de *deep learning* em relação à interpretação dos resultados.
3. Coletar um conjunto de dados contendo imagens médicas cerebrais para treinamento, teste e validação dos modelos de *deep learning*.
4. Realizar uma revisão bibliográfica que abranja a literatura sobre as aplicações de *deep learning* em imagens médicas de cérebro.

Ao atingir esses objetivos, esperamos contribuir para o avanço do conhecimento e da pesquisa na área de processamento de imagens médicas como um todo, demonstrando o potencial do *deep learning* na melhoria do diagnóstico médico e no desenvolvimento de ferramentas clínicas mais precisas para a saúde populacional.

III. Materiais e Métodos

Seleção de Fontes Bibliográficas

As fontes selecionadas para esta análise foram obtidas a partir de pesquisas em artigos, livros e bases de dados acadêmicas, como Google Scholar e IEEE Xplore. A busca foi realizada utilizando combinações de palavras-chave relacionadas ao tópico da pesquisa em questão, como "*deep learning*", "processamento de imagens médicas", "processamento de imagens de cérebro", "neuroimagem" e "segmentação". A seleção dos artigos foi realizada baseando-se na relevância dos mesmos em relação as fontes teóricas que envolvem o *deep learning*. Além disso, também foi levado em conta, o método utilizado nas abordagens teóricas dos artigos escolhidos, principalmente àqueles envolvendo o processamento de imagens médicas cerebrais.

Metodologia de Análise e Critérios de Inclusão

Os artigos selecionados, foram considerados relevantes pois abordavam diretamente a aplicação de diversas técnicas de segmentação, como também, o modo como eram aplicadas no ramo de imagens médicas, principalmente. Portanto, os critérios de inclusão foram o tipo de imagem, principalmente imagens de tomografia computadorizada (TC), como também, àquelas adquiridas por ressonância magnética (RM). Por outro lado, as aplicações do *deep learning*, desde a utilização de redes neurais convolucionais (CNNs), como o uso de protocolos em técnicas para o correto desenvolvimento de todo o processamento de uma imagem médica é de extrema importância.

Ferramentas utilizadas

As ferramentas utilizadas para organizar ideias e conduzir essa pesquisa incluíram desde a utilização de bibliotecas virtuais e bases de dados científicas, como o Google Scholar e a IEEE Xplore, como também, AIs (*Artificial Intelligence*), como a Perplexity. Contudo, certificando de que a mesma forneça informações suficientes para conduzir com êxito a pesquisa bibliográfica.

Processo de Seleção

Após a pesquisa, os artigos foram lidos e revisados, como também, foi feito um resumo de seus principais pontos para uma avaliação preliminar. Por conseguinte, artigos relevantes foram selecionados para uma leitura completa de suas ideias. Dessa forma, aqueles que atendiam aos requisitos de estudo foram identificados e enumerados para serem referenciados.

Resultados de busca bibliográfica

Um total de treze referências envolvendo artigos, livros e jornais e sites confiáveis foram selecionados após atenderem aos critérios de inclusão. Dessa forma, tais artigos foram analisados com profundidade para extrair todas as informações relevantes sobre possíveis aplicações de *deep learning* em processamento de imagens médicas de cérebro.

IV. Resultados e Discussões

Deep learning: Arquiteturas de rede e técnicas

O *deep learning* é um subcampo da inteligência artificial que possui base nas ideias de redes neurais artificiais profundas. Dessa forma, a partir dos anos 2000, o *deep learning* foi escolhido como principal método para a segmentação de imagens médicas [4]. Nesse contexto de imagens, principalmente àquelas voltadas para câncer cerebral, o *deep learning* possui um papel de suma importância desde a detecção até o processamento de linguagem natural e recuperação de informações [5]. Portanto, o mesmo tem sido extremamente utilizado em áreas de tratamento de câncer cerebrais principalmente para separar áreas homogêneas. Nesse viés, algumas arquiteturas citadas nos subseqüentes tópicos podem ser utilizadas: *Convolutional Neural Networks* (CNNs), *Fully Convolutional Networks* (FCNs), *Convolutional Residual Networks* (CRNs) e *Recurrent Neural Networks* (RNNs).

Uma CNN, é um exemplo básico de um modelo para uma arquitetura de redes neurais projetadas para a análise e visualização de dados. Dessa forma, a mesma consiste em diversas camadas, desde àquela relacionada à convolução da imagem, realizando a aplicações de operações aos dados de entrada, cada uma com um objetivo dentro do código. Além disso, cada camada intermediária, recebe uma saída (*output*) da camada anterior. Por conseguinte, a capacidade de realizar a classificação, segmentação e filtros de imagens 2D, 2.5D e 3D, a torna uma rede neural com métodos e aplicações gerais [4].

Fig. 1. Resultados da aplicação da arquitetura CNN em imagens de câncer cerebral [6]

Segundamente, uma FCN é uma arquitetura de rede que permite a segmentação de cada pixel da imagem a partir de um vetor tridimensional, referenciado pelas dimensões espaciais e pela característica do canal em questão, como por

exemplo, as cores da camada. Dessa forma, este tipo de rede neural também pode ser utilizado na segmentação de diversos órgãos [7].

Fig. 2. Detecção de câncer cerebral a partir da implementação de uma arquitetura FCN [8]

Por outro lado, redes neurais diversas com uma aprendizagem mais profunda possuem consequentemente maior capacidade de aprendizagem. Contudo, é possível notar uma maior degradação nos seus gradientes. Dessa forma, de acordo com Kaiming He, et al [9], uma CRN, ou também chamada de “ResNets”, são notáveis por sua capacidade de realizar um treinamento em diversas camadas de uma rede neural sem a degradação do gradiente. Pois, a mesma utiliza de diversos blocos residuais que permite que essas redes aprendam a dissimilaridade entre a saída esperada e a real de um determinado bloco de código.

Fig. 3. Exemplo de imagens médicas captadas por ressonância magnética utilizando a arquitetura CRN, 3D CNN e 3D CNN-S [10]

Por fim, diferente das redes neurais convolucionais (CNNs) que possuem uma maior adequação para imagem. As RNN (Redes Neurais Recorrentes) possuem uma maior eficácia para dados sequenciais, séries atemporais e outros dados ordenados. Além disso, RNNs são designadas para aprender padrões sequenciais, como por exemplo a máquina de Boltzmann [11].

Fig. 4. Resultados qualitativos de imagens de rim, bacia, bexiga e fígado na arquitetura RNN [12]

Bibliotecas e frameworks

Bibliotecas e frameworks são ferramentas e convenções utilizadas para facilitar e desempenhar um papel crucial na implementação e obtenção de diversos resultados no desenvolvimento de redes neurais envolvendo o *deep learning*, simplificando tarefas e construção de aplicações. Entretanto, as bibliotecas são um conjunto de funções e componentes que podem ser reutilizados para diversas tarefas específicas, já os frameworks são estruturas pré-definidas relacionadas à arquitetura e fluxo de trabalho, fornecendo uma maior padronização dos resultados. Sendo assim, uma dentre as bibliotecas mais utilizadas atualmente para cumprir esse papel no ramo de imagens médicas é o TensorFlow, pois, sua flexibilidade na capacidade de treinar e avaliar redes neurais convolucionais (CNNs) permite resultados precisos e confiáveis. Além disso, utilizando o Keras (API de alto nível) em conjunto como *backend*, esses modelos de análises neurais em imagens médicas se tornam mais precisas.

Por outro lado, o Pytorch também ganhou popularidade a partir de 2017 devido a sua dinamicidade. Dessa forma, com atividades envolvendo a segmentação semântica, classificação de imagens e detecção de anomalias incomuns, é possível desenvolver diagnósticos precoces de doenças com uma maior eficácia.

Em relação aos frameworks NiftyNet e Monai (Medical Open Network for AI), os mesmos são exemplos que buscam simplificar processos que envolvem o desenvolvimento de modelos *deep learning*, pois são capazes de oferecer tarefas específicas, como também, transformações de dados, classificação e segmentação a partir de uma variedade de arquiteturas e componentes presentes nos mesmos.

Considerações éticas e regulatórias

Com a evolução do *deep learning* como inteligência artificial, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) entrou em vigor a partir de setembro de 2020. Portanto, houve uma alteração significativa no modo com que os dados pessoais, incluindo imagens médicas de treinamento e teste são utilizadas nos modelos desenvolvidos para essas redes neurais convolucionais (CNNs), principalmente [13]. A LGPD estabelece diversas diretrizes para o tratamento pessoal

de dados, exigindo que organizações e profissionais de saúde ajam com ética e responsabilidade.

Portanto, um consentimento prévio do indivíduo para a coleta e processamento de seus dados, como também, a anonimização de suas informações antes de serem usadas para fins de pesquisa e estudo é necessária. Além disso, a transparência, segurança e proteção dos dados exige medidas rigorosas de segurança, incluindo imagens médicas, contra acessos não autorizados. Isso também se aplica não somente ao desenvolvimento de *machine learning*, como também, em modelos de *deep learning* [13].

V. Conclusão

Em um cenário onde a constante evolução da área da saúde cresce potencialmente, a detecção de doenças é crucial, como também, o papel do *deep learning* no diagnóstico precoce de câncer cerebral, principalmente àqueles adquiridos por meio do processamento de imagens médicas aflora como um cenário promissor para o futuro da saúde no mundo.

Dessa forma, iniciando com uma análise das complexidades existentes no diagnóstico de câncer cerebral, foi possível notar os desafios existentes que os profissionais da saúde enfrentam, ficou evidente também, que a precisão e rapidez nos resultados são quesitos de suma importância para a saúde da população. Além disso, as arquiteturas de redes neurais, tais como as CNNs e FCNs, juntamente com técnicas avançadas e aplicações de bibliotecas e *frameworks* associadas a soluções de detecção de câncer cerebral, treinamento e validação de modelos de imagens, acaba impulsionando a pesquisa e desenvolvimento de soluções na área da saúde envolvendo imagens cancerígenas cerebrais.

Entretanto, com o avanço deste processo tecnológico não é possível evitar um senso crítico em relação às éticas ou regulamentações envolvidas e que cercam as inovações crescentes nesta área. Dessa forma, a necessidade de um consentimento informado, anonimização adequada e segurança rigorosa em relação a esses dados utilizados para estudo ou pesquisa, é crucial. Portanto, o estabelecimento dessas regulamentações, se tornou essencial para garantir que essas conquistas tecnológicas não comprometam a integridade dos pacientes envolvidos.

Em suma, ao mergulhar nos nuances dos assuntos englobados envolvendo redes neurais, este artigo abordou a interseção existente entre o *deep learning* e as imagens médicas no contexto da detecção de cânceres cerebral, exemplificando uma base sólida para desenvolvedores e pesquisadores que atuam na área da saúde. Por fim, o objetivo final deste artigo é atuar como uma ponte para uma futura implementação e utilização do *deep learning*, atuando juntamente com bibliotecas específicas em imagens cancerígenas cerebrais.

Referências

[1] R. Santos, M. Pla, A. Atty, M. Dias, M. Assis, C. Ribeiro, I. Claro, A. Santon, R. Santos, and F. Correa,

“Inca - instituto nacional de câncer,” 2023.

- [2] “Early detection of brain cancer: Importance of recognizing warning signs.” Disponível em: https://www.arizonabloodandcancerspecialists.com/news/early_detection_of_brain_cancer_importance_of_recognizing_warning_signs#:~:text=The%20ability%20to%20detect%20a,2023.
- [3] A. Ari and D. Hanbay, “Deep learning based brain tumor classification and detection system,” *Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences*, vol. 26, no. 5, pp. 2275–2286, 2018.
- [4] M. H. Hesamian, W. Jia, X. He, and P. Kennedy, “Deep learning techniques for medical image segmentation: Achievements and challenges,” *J. Digit. Imaging*, vol. 32, pp. 582–596, Aug. 2019.
- [5] P. P. Shinde and S. Shah, “A review of machine learning and deep learning applications,” in *2018 Fourth international conference on computing communication control and automation (ICCUBEA)*, pp. 1–6, IEEE, 2018.
- [6] A. Chattopadhyay and M. Maitra, “Mri-based brain tumour image detection using cnn based deep learning method,” *Neuroscience informatics*, vol. 2, no. 4, p. 100060, 2022.
- [7] J. Long, E. Shelhamer, and T. Darrell, “Fully convolutional networks for semantic segmentation,” in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pp. 3431–3440, 2015.
- [8] S. Kumar, A. Negi, J. Singh, and H. Verma, “A deep learning for brain tumor mri images semantic segmentation using fcn,” in *2018 4th International Conference on Computing Communication and Automation (ICCCA)*, pp. 1–4, IEEE, 2018.
- [9] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Identity mappings in deep residual networks,” in *Computer Vision—ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The Netherlands, October 11–14, 2016, Proceedings, Part IV 14*, pp. 630–645, Springer, 2016.
- [10] C. Qin, J. Schlemper, J. Caballero, A. N. Price, J. V. Hajnal, and D. Rueckert, “Convolutional recurrent neural networks for dynamic mr image reconstruction,” *IEEE transactions on medical imaging*, vol. 38, no. 1, pp. 280–290, 2018.
- [11] L. Medsker and L. C. Jain, *Recurrent neural networks: design and applications*. CRC press, 1999.
- [12] S. Kim, S. An, P. Chikontwe, and S. H. Park, “Bidirectional rnn-based few shot learning for 3d medical image segmentation,” in *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence*, vol. 35, pp. 1808–1816, 2021.
- [13] D. d. A. Dourado and F. M. A. Aith, “A regulação da inteligência artificial na saúde no brasil começa com a lei geral de proteção de dados pessoais,” *Revista de Saúde Pública*, vol. 56, 2022.